

MTTDA “MATEMATIKA” FRONTAL MASHG’ULOTI VA “QURISH-YASASH, KONSTRUKTSIYALASH, MATEMATIKA” RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZDAGI TA’LIMYIY JARAYONLARNI TO’G’RI TASHKIL ETISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6566888>

To’rayeva Gavhar Nasiritdinovna

Toshkent pedagogika kolleji “Maxsus fan”lar kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada frontal mashg’ulot xamda 5 ta rivojlantiruvchi markazlardagi o’yinli ta’lim jarayonlari to’g’ri va sifatli olib borilishi, matematika ta’lim jarayonlarida bolalarning fikrlash qobilyatini shakllantirish maqsadida talimiy oyinlardan, frontal mashg’ulotlarda innovatsion texnologiyalardan, interfaol metodlardan foydalanishlari, elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar, tarbiyalanuvchilarga qurish-yasash, konstruksiyalash, matematika markazida olib boriladigan o’yinli ta’limni o’rgatish to’g’risida fikr yuritiladi.*

Kalit so’zlar: *elementar matematik tasavvurlar, ta’limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy maqsadlar, resurslar, amaliy, ko’rsatmali, og’zaki, geometrik figuralar, kattalik, miqdor va sanoq, rivojlantiruvchi mashq, Didaktik-ta’limiy o’yinlar, innovatsion texnologiyalardan, interfaol metodlar, rivojlantiruvchi markazlardagi o’yinli ta’lim, dekorativ (ko’rgazmali).*

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’limiy jarayon – bu umumiy guruh bo’lib ishlash, yani frontal mashg’ulot xamda 5 ta rivojlantiruvchi markazlardagi o’yinli ta’lim jarayonlaridir. Frontal mashg’ulot turlari 3 xil buladi: an’anaviy, noan’anaviy va integratsiyalashgan (mujassam). Frontal mashg’ulotlar 3 qismdan iborat: 1- kirish; 2 - asosiy; 3 - yakuniydir. Xar bir frontal mashg’ulot uchun ta’limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy maqsadlar belgilanadi, bu maqsadlar va resurslarga tayangan holda bolalarga ta’lim berish kerak bo’ladi. Kirish qismda avvalo xar kuni fasl nomi, fasl xususiyatlari, fasldagi oylar nomlari, xozirgi fasl oyi, xafta kunlari nomi, bugungi kun nomi, nechinci kunga to’g’ri kelishi, sana (tayyorlov guruhga xos)ni albatta qaytarish, avvalgi o’tilgan mavzuni mustahkamlash va shu kun mavzusi asosida yangi bilimlarni ko’rgazmali qurollar, namunalar, slayd va videoroliklar asosida beriladi. Bunda albatta tarbiyachi mahorati namoyon bo’ladi. Qancha ko’p bilimlar berilsa, bolalar shuncha ko’p bilimga ega bo’ladilar. Asosiy qismda berilgan yangi bilimlar ta’limiy o’yinlar, rivojlantiruvchi mashqlar, tarqatma materiallar orqali mustahkamlanib boriladi va ikkinchi qism yakunida jismoniy daqiqa o’tkazilishi shart, chunki

bola charchoqni yengishi lozim. Uchinchi yakuniy qismda berilgan yangi bilimni qay darajada bola o'zlashtirganini berilgan savollar orqali, o'yinlar orqali bilib olish imkoniyati bo'ladi. So'ng yakuniy qismda tahlil qilinadi, bolalarni albatta rag'batlantiriladi va uy vazifa berib yakunlanadi.

Izoh: xar bir frontal mashg'ulot yakunida berilgan bilimlarni mukammal egallay ololmagan bolalar bilan kunning ikkinchi yarmida yakka ishlash uchun bolalar olinadi.

Frontal mashg'ulot davomida ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, o'yinchoqlar, ta'limiy o'yinlar, rivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish mashg'ulotning sifati va samaradorligini belgilaydi.

Frontal mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan, interfaol metodlardan “Aqliy xujum”, “Klaster”, “Kichik guruxlarda ishlash”, “Muammoli vaziyat” kabilardan foydalanish ham mashg'ulot sifati va samaradorligini oshiradi, bolalarni teran mustaqil fikrlashga, psixik protsesslar(diqqat, tafakkur, idrok, xotira kabilar)ni rivojlantirishga, xar tamonlama ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Frontal mashg'ulotlardan mukammal aqlni charhlovchi mashg'ulot bu – matematika mashg'ulotidir.

• Matematik tushunchalarni shakllantirish — inson ijodiy faoliyatining butun maqsadli amalga oshiriladigan pedagogik jarayonidir. Uning maqsadi- bolalarni faqat matematikani bilishdan emas, balki ularni hayotga tayyorlash, o'zlarining hayotdagi o'rinlarini topa olishlariga yordam berishdan iborat.

• Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish fanining asosiy masalalari quyidagilardan iborat:

• bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish darajasi nuqtai nazaridan kichik, o'rta, katta va maktabga tayyorlov guruhlari uchun shartlar rejasini asoslash;

• matematik tushunchalarni rivojlantirish maktab matematikasini o'rganishga tayyorlashni rejalash;

• matematik tushunchalarning rivojlantirish yo'llari va shartlarini ishlab chiqish;

• bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirishni ta'minlovchi metodik ko'rsatmalar berish.

Matematika mashg'ulotlarini o'tkazishga qo'yilgan talablar:

• 1. Matematika mashg'ulotlarida son-sanoq bo'limi bilan bir qatorda dasturning boshqa bo'limlarini ham rejalashtirish, geometrik shakllar, kattalik, vaqtni chamalash, fazoviy tushuncha, son-sanoq bo'limidagi dastur vazifasi hamma mashg'ulotlarda ham asosiy o'rinni egallashi kerak.

• 2. Har bir mashg'ulotda ikki uch dastur vazifasi rejalashtiriladi. Birinchisi yangi, keyingilari takroriy.

• 3. Olti - sakkiz mashg'ulotdan keyin takroriy tipda mashg'ulotlarni o'tkazish tavsiya qilinadi.

• 4. Matematika mashg'ulotlarida eng asosiy o'rgatish usuli ko'rgazmali o'rgatish usulidir. O'rgatish usulida harakatli o'yin, didaktik o'yin usullari katta o'rin egallaydi.

• 5. Elementar matematika mashg'ulotlarida dastur mazmuni ko'rgazmali materiallar asosida bolalarga tushuntirib boriladi.

• 6. Kichik va o'rta guruhda mashg'ulotlarni yakunlashda tarbiyachi dastur mazmunida bolalarga tushunarli so'zlar bilan umumlashtirib aytib beradi.

Mashg'ulotlarni puxta o'tkazishda asosiy shart – sharoitlar:

• 1. Tarbiyachi bolalarni ilmiy psixologik pedagogik taraqqiyoti xususiyatlarining asoslarini qonuniyatlarini bilish.

• 2. Bolalarni matematik tasavvurlariga uning taraqqiyotidagi ilmiy sistemani bilish.

• 3. Har bir yosh guruhidagi elementar matematika tasavvurlarini o'rgatish dastursini ya'ni ish mazmunini bilish.

• 4. Bolalarni o'rgatish metodik usullarini egallash, ya'ni ishni qanday olib borish.

• 5. O'rgatish dastur materialini egallash faqat maxsus mashg'ulotdagina amalga oshirilishini bilish.

• 6. Har bir mashg'ulotda son-sanoq faoliyati bilan birgalikda boshqa matematik tushunchalari:

Kattalik, shakl, tevarak atrof, vaqt tushunchasini rejalashtirishni bilish.

• 7. Mashg'ulotlar didaktik printsip asosida tuzilishini bilish.

• 8. Mashg'ulotlarda turli analizatorlardan keng foydalanish.

• 9. Ko'rgazmali materiallardan keng foydalanish eng asosiy shart sharoitlardan biri ekanligini bilish.

• 10. Hap bir bolaning tarqatma materiallar bilan ishlashi-har bir mashg'ulotning asosiy sharti ekanligini bilish kerak.

MTTlarda asosiy ta'limiy faoliyat frontal mashg'ulotdan so'ng, mustaqil faoliyat - **rivojlantiruvchi markazlardagi o'yinli ta'lim** faoliyatiga qaratish zarur, bu yerda bolani mustaqil ishlashi uchun imkoniyat yaratiladi, to'g'ri yo'naltirilgan holda bola o'zi mustaqil ta'limiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'ladi. Tarbiyachi bolalarga ko'maklashib, rivojlantiruvchi markazlar maqsadlaridan kelib chiqqan holda to'g'ri yo'nalish berib turadi, ya'ni bolalar bilan suhbat, tajribalar o'tkazish, kitoblar va kartochkalar bilan ishlash, o'simlik va jonvorlarga qarash, mo'yqalam va qalamlar, qaychi bilan ishlash va xakazo. Tarbiyachi kuzatuvchi buladi va kerakli qiynalgan vaqtda bolalarni to'g'ri yo'naltirib turadi.

O'yinli ta'lim – bu o'yin faoliyati. O'yin o'zi nima? O'yin bu:

- O'ynab o'rganish;
- Hayotga tayyorgarlik;
- Kattalar mehnati bilan tanishish;
- Tasavvur, diqqat, idrok, xotira
- Nutqning rivojlanishi;
- Aqliy rivojlanish;
- Iqtidor va qobiliyaning namoyon bo'lishi.

O'yin turlari:

1. Harakatli o'yinlar: bolalarda sezgirlik, ildamlilik, chaqqonlik, ishora va qoidalarga amal qilish, yepchilik, intilish, hamjixatlilik, o'zaro yordam berish, qayg'urish, xushchaqchaqlik, chamalash, mo'ljalga olishga o'rgatadi.

2. Tinch o'yin: bu o'yin turi bolalar harakatli o'yinlardan olgan yenergiyani pasaytiradi va yurak-qon tomirlarini harakatini me'yor holatiga olib keladi. Harakatli o'yinlardan keyin albatta tinch o'yin berish lozim. Bundan tashqari xotira va nutqlarini rivojlantirish maqsadida qator so'z o'yinlari ham tinch o'yinlarga kiradi.

3. Ta'limiy o'yin: bolalarda yeshitish, ko'rish, sezish a'zolari orqali turli narsa va buyumlarni hossalarni bilishga, ularni taqqoslashga, sinchiklab o'rganish, umumlashtirishga, guruhlariga ajratish, kuzatuvchanlik, zukko, bilimdon, mustaqil, dono bo'lishga, narsa va xodisalarni tahlil qila olishga, xulosa chiqarishga o'rgatadi. O'z nomidan kelib chiqib, ta'lim beradi.

4. Mazmunli-qoidali o'yinlar: (Syujetli-rolli o'yinlar) Ijtimoiy hayotga tayyorlaydi, muloqotga kirishishni o'rgatadi, kattalar mehnati bilan tanishtiradi, dunyoni anglaydi.

5. Rivojlantiruvchi o'yinlar: bolalarning aqlini charxlaydi, o'ylashga, ijod va ixtiro qilishga o'rgatadi,

- Bolani ovutadi
- Vaqt bekorga o'tmaydi
- Bilim beradi
- Tarbiya vositasi
- Kasblarga qiziqish uyg'otadi
- Salomatlikni kafolatlaydi
- Muloqotga kirishadi
- Nutqni rivojlantiradi
- Lug'at boyligini oshiradi
- Maishiy hayot bilan tanishadi
- Buyum va jihozlardan foydalanishni o'rgatadi
- Mehrni tarbiyalaydi
- Milliy urf-odatlarini o'rgatadi.

O'yin turlaridan ta'limiy va rivojlantiruvchi o'yinlar qurish-yasash, konstruksiyalash, matematika markazida olib boriladi va bolalar o'yinli ta'limi uchun muhim o'rin yegallaydi.

Qurish-yasash, konstruksiyalash, matematika markazi.

Markazda bola qurish-yasashni, matematik bilimlarni, muloqotga kirishni o'rganadi. Shu bilan birga mayda motorika rivojlanadi, bola doimiy harakatda bo'ladi, bir biridan o'rganadi, o'rgatadi. Ushbu markazni yaxshi ishlashi, bolalarni o'ziga jalb qilishi uchun tarbiyachi tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozim:

1. Markazda doimiy shovqin bo'lganligi sababli uni boshqa markazlardan to'siqlar bilan ajratish.
2. Markazdagi shkaflar bola yoshiga mos bo'lishi.
3. Shkaflardagi o'yinchoqlar, ko'rgazmali qurollar bola olishi va tanloviga halaqit qilmasligini ta'minlash.
4. Markazdagi jihozlar "Ilk qadam" dasturdagi mavzularga mos bo'lishi.
5. O'tilgan mavzularni tez olib tashlamalik, balki ulardan ham foydalanishlari uchun sharoit yaratish.
6. Xar haftada mavzu asosida yangi o'yinlar, ko'rgazmali qurollar, o'yinchoqlar bilan boyitish.
7. Bolalar nazaridan qochgan jihozlarni markazdan bir muddat olib turish.
8. Markazda bolalar faoliyatini kuzatishda matematik tasavvurlarni kengaytirishga qaratilgan son-sanoq, kattalik, fazoviy tushunchalar, geometrik shakllar va vaqtni bilishga qaratilgan bilimlarni bola qanchalik olayotganini tahlil qilishi lozim. Bolalar e'tiboridan chetda qolayotgan mavzularni frontal mashg'ulotlarga olish kerakligini belgilash va frontal mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rish kerak. Xuddi shunday qurish-yasash jarayonlarida bola qanday konstruksiyalarni ko'ra olayotganligi kuzatiladi.

Qurish-yasash va matematika markazida olib boriladigan bitta o'yinli ta'lim namunasi:

- "Mening shahrim"
- Maqsad: Kublar va turli konstruktorlardan shahar qurish, hajmli shakllarni nomlash va ulardan qurilishda foydalanish, sanashni bilish, shuningdek ranglar va shakllarni farqlash
- Jihozlar va materiallar: kublar, geometric shakllar(figuralar),dekorativ (ko'rgazmali) o'simliklar to'plami,shahar tasviri tushirilgan sur'atlar
- Faoliyatni olib borilishi:
 - 1. "Mening shahrim" mavzusi bo'yicha sur'atlarni ko'rib chiqish.
 - 2. Bolalar bilan shahar qurilishini rejalashtirish

- 3. SHaharni konstruktorlash
- 4. Bolalar ishlarini ko'ribch iqish(muhokamaqilish) va rag'batlantirish

• Qo'shimcha qism: Tarbiyachi bolalarga o'z kompozitsiyalarini mayda o'yinchoqlar (avtomobilchalar, bayroqchalar, daraxtlar va shu kabilar) bilan bezash mumkinligini tushuntirib oladi, rasmga aloqador so'zlar bilan tanishtiradi

- E'tiborga molik jihatlar:
 - 1. Bolalarni jamoa bo'lib ishlashlariga.
 - 2. Tasavvur doirasini kengaytirish,
 - 3. Bola hayoti havfsizligiga.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi Toshkent-2018 yil
Anna Golubeva YuNISEF xalqaro konsultanti. Dipa SHankar YuNISEF
taa'lim seksiyasi raxbari.
2. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini mavzuviy
rejalashtirish. Toshkent 2018 yil
Dastur tuzuvchilar: L.Evstafeva, SH.Nabixanova, S.Pak, D.Usmonova,
M.Ashrabxodjaeva, X.U.Rizaeva, L.Nuritdinova va b.
3. Matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi Toshkent
2020 y
“O'quv jarayonini tashkil etish” Xo'jamiyarov S.CH.
4. Bikbaeva N.U, Ibroximova 3.I., Qosimova X.I. Maktabgacha
yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish, T., 1995
5. Kurmakaeva R., A'zamova M., Normatova S., YUsupova M.,
Elementar matematika rejalari. T. 1992y.
6. Z.Raxmonkulova ”Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik
tasavvurlarini shakllantirish” 2012 y